

FIZIKA FANINI YANGICHA O`QITISH METODLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349306>

Topivoldiyev Jasurbek

Farg'ona Davlat universiteti

Fizika -texnika fakulteti 2- kurs talabasi

Toshpo'latova Zilolaxon

Farg'ona Davlat universiteti

Fizika -texnika fakulteti 20.13 -guruhi talabasi

Mirzayeva Xadichaxon Musajon qizi

Farg'ona Davlat universiteti

Fizika -texnika fakulteti 20.13 guruhi talabasi

Oxista Dehqonova

Ilmiy rahbar: Farg'ona Davlat universiteti

Fizika -texnika fakulteti o'qituvchisi

Anatatsiya: ushbu maqolada fizika fanini o'qitish metodlari haqida so'z borgan

Kalit so'zlar: *Metod, suhbat metodi, darslik bilan ishlash metodi, demonstratsiya, illyustratsiya va ekskursiya (sayohat) metodi, laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish metodi*

Metod – lotincha so'z bo'lib, o'qitishning yangi yo'lini izlash, tushuntirishning oson usulini topish, qidirish degan ma'noni anglatadi. Pedagogik o'quv qo'llanmalarda o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish va ular tomonidan o'zlashtirish usullari o'qitish metodi deb ataladi. Maktablarda shu vaqtgacha qo'llanilgan o'qitish metodlari xilma-xil bo'lib, keng tarqalgan va eng ko'p qo'llaniladigan turlari quyidagilardir.

An'anaviy dars o'tish metodlari:

- 1) o'quv mavzusini og'zaki bayon qilish;
- 2) suhbat;
- 3) darslik va kitob bilan mustaqil ishlash;
- 4) demonstratsiya, illyustratsiya (tasvirlash, rasmlar bilan ko'rsatish) va ekskursiya;
- 5) og'zaki, yozma mashq hamda grafik ishlar, maktab ma'ruzasi;
- 6) amaliy mashg'ulotlar (laboratoriya ishi, masala ishlash).

O'quv materiallarini og'zaki bayon qilish metodi:

Mazkur metod bayon qilinayotgan bilimlarni to'g'ridan-to'g'ri o'qituvchining jonli nutqi orqali bayon qilinishi bilan tavsiflanadi:

Bu metod:

- a) hikoya qilish;
- b) tushuntirish;
- v) maktab ma'ruzasidan iborat bo'lishi mumkin.

Hikoya qilish-o'qituvchi tomonidan yangi o'tilayotgan mavzuga oid faktlar, fizik hodisa va voqealarning mazmunini ifodalaydigan tushuncha, qonun va qoidalarning bayon qilinishidir. Maktab ma'ruzasi metodi 10-11- sinflarda qo'llaniladi. Odatda maktab ma'ruzasi mavzuning mazmuniga ko'ra, bir-ikki mavzuning asosiy g'oyaviy yo'nalishini ifodalovchi, tugallangan (yaxlit) tushunchalar tavsifidir. Og'zaki bayon qilish metodidan samarali foydalanmoq uchun yuqorida ko'rsatib o'tilganlardan tashqari quyidagi bir qancha didaktik qoida va tajribalarga amal qilinishi lozim:

Bayon qilinayotgan mavzular maktab ta'limi oldida turgan umumiy talablarni amalga oshirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Binobarin, mavzular g'oyaviy jihatdan puxta, nazariya bilan amaliyotni bog'lashni nazarda tutishi kerak.

Mavzuda o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish usullari hisobga olinishi kerak.

O'quvchilarni dars jarayonida mavzuga oid fan yangiliklari, yangi kashfiyotlar bilan tanishtirish, ular yuzasidan mustaqil ishlashlari uchun vazifalar berib borilishi lozim.

Og'zaki bayon qilish metodida o'qituvchining nutqi birdan-bir bilim manbai hisoblanadi. U ravon, tushunarli va emotsional (ta'sirchan) bo'lishi lozim. Dars davomida ishlatilgan tushuncha va yangi so'zlarga (terminlarga) izoh berish, qoida va qonunlar ta'rifini sodda, ixcham va tushunarli qilib aytilishiga erishish kerak.

Bayon qilish jarayonida ishlatilgan ta'riflar, qoida va qonunlar o'qituvchi tomonidan yozdirilishi kerak.

Suhbat metodi:

Suhbat metodi tajribada eng ko'p qo'llaniladigan va samarali metodlardan biridir. Bu ko'pincha savol-javob metodi deb ham yuritiladi. Chunki mazkur metod dars jarayonida savol-javob vositasida olib boriladi. O'qituvchi o'quvchilarga savol berib yoki ilgari o'zlashtirgan bilimlarini eslariga tushirish, yoxud mavjud bilimlar asosida yangi mavzulardan tegishli xulosa va natijalar chiqarish, umumlashtirish, shuningdek, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlariga tayanib, yangi xulosalar chiqarishni taklif etish yo'li bilan bilim, ko'nikma va malakalar berishi nazarda tutiladi. Suhbat quyidagi maqsadlarda olib borilishi mumkin:

— o'tilgan mavzuning mazmuniga bog'liq holda o'quvchilarning hayotda kuzatgan va tajribada ishlatgan fakt (dalil), narsa va hodisalardan nimalarni bilganliklarini aniqlash;

— o'tilgan mavzu va, hatto ilgari o'tilgan materiallarni (ma'lumotlarni) qayta esga tushirish;

— o'quvchilarning bayon qilinayotgan ma'lumotni qanchalik idrok qilayotganliklarini aniqlash;

— o'tilayotgan mavzuga oid ma'lumotlar haqida suhbat olib borish;

- bayon qilinayotgan ma'lumotni takrorlash va mustahkamlash;
- o'tilayotgan mavzu yuzasidan xulosa chiqarish, umumlashtirish, qoida va ta'riflar ustida ishlash;
- o'zlashtirilgan bilim, hosil qilingan ko'nikma va malakalarni hisobga olish;
- uyga berilgan topshiriq va mustaqil o'rganilgan ma'lumotlar haqida suhbat o'tkazish.

Suhbat metodi o'qituvchi faoliyatining yangi-yangi qirralarini ochib beradi va bir maqsadga qaratilgan mustahkam harakat birligini tug'diradi.

Darslik bilan ishlash metodi:

Ta'lim tizimida darslik bilan ishlash metodi asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Binobarin, darslikdan foydalanmay biror fan, texnika yoki san'at sohasini egallab bo'lmaydi. Darslik bilan ishlash ta'lim jarayonida o'qish-o'qitish ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun yordam bersa. ikkinchi tomondan, o'quvchilarning kelajakdagi faoliyati uchun zarur bo'lgan ilmiy va ilmiy-ommabop adabiyotlarni mustaqil o'qib-o'rganish madaniyatini tarkib topdirish bilan birga u bolalarni ko'nikma va malakalar bilan qurollantirishda katta ahamiyatga ega. O'quv adabiyoti bilan ishlash murakkab psixik jarayonni o'z ichiga oladi. O'qish jarayoni o'qituvchi tomonidan bayon qilinayotgan bilimlarni o'quvchilarning eshitib, o'qishlarinigina emas, balki o'quv materiallarini (ma'lumotlarni) kitob matnidan ko'rib, ongli idrok qilish faoliyatini ham taraqqiy ettirishni nazarda tutadi.

Darslik bilan ishlash metodi ikki shaklda olib boriladi:

- dars jarayonida darslik va o'quv adabiyoti bilan ishlash;
- darslik va o'quv adabiyotlari bilan sinfdan va maktabdan tashqari mustaqil ishlash.

Kitob bilan ishlashning har ikkala shakli o'quv fanlari bo'yicha deyarli hamma sinflarda qo'llanishi mumkin. O'quvchilarni darslik va boshqa o'quv ma'lumotlari bilan birga qo'shimcha adabiyot, ilmiy va ilmiy-ommabop maqolalar, shuningdek gazeta, jurnallardan foydalanishga ham o'rgatish kerak.

Demonstratsiya, illyustratsiya va ekskursiya (sayohat) metodi:

Demonstratsiya va illyustratsiya o'quv ma'lumotlarini aniq usullar orqali bevosita idrok qilish jihatidan muhim ahamiyatga ega. O'rganilayotgan buyum va hadisalarni to'liq va aniq tasavvur etgan taqdirdagina o'quvchilarning olgan bilimlari chuqur va puxta bo'ladi. O'quvchilar turmush va texnikadagi narsa, hodisa va voqealarni demonstratsiya metodi orqali bevosita ko'rib, idrok qilishlari natijasida ular haqida mustaqil fikr yuritish, tahlil qilish, tegishli xulosalar chiqarishga muvaffaq bo'la oladilar. Bu metod dars davomida yoki darsning ayrim qismlarida qo'llaniladi. Illyustrativ- tasvirlash. Rasmlar ko'rsatish. Maktabda qo'llaniladigan ko'rsatma ma'lumotlar ikki turda bo'lishi mumkin.

Tabiiy ko'rsatma materiallar: o'simliklar, hayvonlar, foydali qazilmalar, ularning to'plamlari, fizik asbob va boshqalar.

Tasviriy ko'rsatma materiallar. Bu materiallar mazmuni, tuzilishi va shakliga qarab ikki turga bo'linadi:

a) buyum, fizik asbob, narsa, hodisa va voqealarning tasvirini ifodalovchi materiallar (rasm, surat, fotosurat, diafilm, kinofilm, videofilm va hokazolar);

b) fizik asbob, narsa va voqealarning biror shartli, belgilari orqali tasvirlash yoki qisqartirilgan tasviriy ma'lumotlar-chizmalar, jadvallar, diagrammalar va shular singari.

O'quvchilar tomonidan o'rganilayotgan fizik asbob va hodisalar jonli hamda kuzatib idrok etish yo'li bilan bilim asoslarini egallanishiga sayohat (ekskursiya) metodi deyiladi.

Fizika fanidan sayohat o'tkazishda bir qancha talablarga amal qilinishi lozim.

Mazmuniga ko'ra sayohat to'rt yo'nalishda bo'lmog'i lozim:

- 1) tabiatni kuzatish va o'rganish maqsadida olib boriladigan;
- 2) sanoat va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga oid;
- 3) ijtimoiy va maishiy mazmundagi materiallar bilan tanishishga oid;
- 4) san'at va adabiyot ma'lumotlari bilan tanishishni nazarda tutuvchi;

O'qituvchi sayohat oxirida o'quvchilar bilan o'zlashtirilgan materiallarga asoslangan holda kuzatish yuzasidan o'quvchilar bilan suhbat o'tkazadi. O'quvchilar sayohat yuzasidan hisobot yozadilar.

5) Amaliy mashg'ulotlar (og'zaki, yozma va grafik masalalar echish, laboratoriya ishlarini bajarish) Og'zaki, yozma va grafik masalalar ishlash metodi muhim didaktik ahamiyatga ega bo'lib, deyarli u hamma sinflarda va hamma o'quv fanlari bo'yicha keng qo'llaniladi. Masala ishlash metodi o'quvchilar o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash, tekshirib ko'rish, takrorlash, shuningdek, ularni turmushda qo'llay olish qobiliyatlarini taraqqiy ettirish maqsadida olib boriladi. Mashg'ulotdan kuzatiladigan maqsad o'quvchilarning mustaqil bajaradigan ishlarining xususiyatlariga qarab uch turda olib boriladi:

- a) og'zaki mashq;
- b) yozma mashq;
- v) grafik ishlar mashqi.

O'quvchilarga mashq uchun beriladigan topshiriqlar albatta, ilgari o'zlashtirilgan qoida va qonunlarni o'z ichiga olishi lozim. Ba'zan o'quvchilar fizik qoida va formulalarni, matematik yoki geometrik teoremlarni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsalarda, ularni o'z ichiga olgan mashqlarni ishlay olmasliklari mumkin. Ayni chog'da tegishli qoida va formulalarni o'z ichiga olgan bunday mashqlarni tartibli ravishda takrorlab borilmog'i lozim. Agar topshirilgan mashqlar bir necha yo'llarni o'z ichiga olgan bo'lsa, bunday hollarda mashq rejasini tuzish va shu asosda ishlash talab etilishi kerak. Masalan, mashq uchun berilgan masalaning mazmuni, nima qilish zarurligi, nima berilgani, nimani topish talab qilinishi, ishni nimadan boshlash kerakligi, qanday metoddan foydalanish mumkinligi belgilanmog'i lozim. Bu o'rinda

o`quvchilarga o`zlarini o`zlashtirgan qoida va qonunlar asosida misol va masalalar tuzdirish muhimdir. Grafik ishlar ham yozma ishlar jumlasiga kirib, o`quvchilarning o`zlashtirgan yoki o`zlashtirayotgan bilimlarini ongli va mustahkam esda saqlab qolishlari hamda shu sohada tegishli ko`nikma va malakalar hosil qilishlariga yordam beradi.

Laboratoriya mashg`ulotlarini o`tkazish metodi:

Laboratoriya metodi ta`lim jarayonida o`quvchilar tabiatdagi narsa va hodisalar, ularning shakli, hajmi, tarkibi, tuzilishi, o`zgarishi va taraqqiy etish qonunlari haqida yangidan-yangi bilimlar berish va mustahkamlash hamda ularning tegishli ko`nikma va malakalar hosil qilishlarida muhim ahamiyatga ega. O`quvchilar tomonidan fizika xonasida narsa va hodisalarni maxsus jihozlar vositasida (o`lchov asboblari, tajriba jihozlari va tajriba uchun kerak bo`lgan asbob va anjomlar kabilar yordamida) bevosita o`rganishga laboratoriya ishlari deb aytiladi. Laboratoriya metodi VI-IX sinflarda, akademik litsey va kasb-hunar kollejarining I,II, va III kurslarida fizika, ximiya, biologiya va tabiiy geografiya fanlarini o`qitishda qo`llaniladi. Laboratoriya mashg`ulotlari maxsus jihozlangan laboratoriya xonasi hamda tegishli apparat, asbob-uskunalar, mikroskop, lupa, kolba, menzurka, o`lchov asboblari bilan ta`minlangan oddiy sinf xonalarda, maktabning tajriba uchastkalarida olib boriladi. Odatda laboratoriya mashg`ulotlari o`qituvchi tomonidan ilgari og`zaki bayon qilish-tushuntirish, hikoya qilish, maktab ma`ruzasi va suhbat metodi bilan o`tilgan ma`lumotlarni aniqlash, isbot qilish va mustahkamlash maqsadida olib boriladi. Ba`zan bunday mashg`ulotlar yuqori sinflarda ham yangi bilim berish maqsadida qo`llaniladi. Ko`pincha laboratoriya darsi mashg`ulotning tavsifiga qarab uch turda: kuzatish; tajriba yoki eksperiment o`tkazish; tegishli asbob uskunalar vositasida muayyan biror narsani o`lchab yoki tekshirib ko`rishda qo`llaniladi. Bitta laboratoriya mashg`ulotida ikki yoki uch xil metod qo`llanilishi mumkin. O`qituvchi o`quvchilarning mustaqil ish boshlashlaridan oldin tajribaning muvaffaqiyatli chiqishiga erishish uchun ularga tegishli yo`l-yo`riq berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Fizika o'qitish metodikasi asoslari. A.V. Pyorishkin, V.G. Razumovskiy, V.A. Fabrikant taxriri ostida. Toshkent. «O`qituvchi». 1990.

2. O`zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil